

KICHIK BIZNES UCHUN YARATILAYOTGAN INSTITUTSIONAL SHAROITLAR

Yuldasheva Dilmura To'liqin qizi

Sharq universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078895>

Annotatsiya. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda iqtisodiy raqobat muhitini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shu sababli kichik biznes uchun qulay institutsional sharoitlarni yaratish davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda kichik biznesni rivojlantirishga xizmat qiluvchi institutsional mexanizmlar, jumladan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazlari, biznes inkubatorlar, moliyaviy rag'batlantirish tizimi hamda maxsus iqtisodiy hududlarning roli tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan institutsional islohotlar va ularning iqtisodiyotdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, institutsional muhit, biznes inkubator, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy rivojlanish.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Аннотация. Малый бизнес и частное предпринимательство играют важную роль в обеспечении экономического роста, создании новых рабочих мест и развитии конкурентной экономической среды. В связи с этим создание благоприятных институциональных условий для малого бизнеса является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики. В данной работе рассматриваются институциональные механизмы поддержки малого бизнеса, включая центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, систему финансового стимулирования и специальные экономические зоны. Также анализируются институциональные реформы, направленные на развитие малого бизнеса в Узбекистане, и их значение для экономики страны.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, институциональная среда, бизнес-инкубатор, финансовая поддержка, экономическое развитие.

INSTITUTIONAL CONDITIONS BEING CREATED FOR SMALL BUSINESSES

Annotation. Small businesses and private entrepreneurship play a significant role in ensuring economic growth, creating employment, and enhancing a competitive economic environment. Therefore, creating favorable institutional conditions for small businesses is considered one of the key directions of state economic policy. This study analyzes the institutional mechanisms that support the development of small businesses, including entrepreneurial support centers, business incubators, financial incentive systems, and special economic zones. In addition, the institutional reforms aimed at supporting small businesses in Uzbekistan and their role in economic development are discussed.

Keywords: small business, entrepreneurship, institutional environment, business incubator, financial support, economic development.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda raqobat muhitini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Mart, 2026-yil

Shu sababli ko'plab mamlakatlarda kichik biznesni rivojlantirish uchun qulay institutsional sharoitlarni yaratish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Institutsional sharoitlar tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi normativ-huquqiy baza, moliyaviy institutlar, tadbirkorlik infratuzilmasi hamda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan rag'batlantirish mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida kichik biznesni rivojlantirish uchun turli institutsional mexanizmlar joriy etilgan. Jumladan, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazlari, biznes inkubatorlar, mikromoliya tashkilotlari va konsalting xizmatlari kichik va o'rta biznes subyektlariga zarur resurslar bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday institutlar yangi tashkil etilayotgan korxonalariga biznes-reja ishlab chiqish, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatini kengaytirish hamda innovatsion faoliyatni rivojlantirishda yordam beradi.

O'zbekiston tajribasida ham kichik biznesni rivojlantirish uchun muhim institutsional sharoitlar yaratilmoqda. So'nggi yillarda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi, Savdo-sanoat palatasi, biznes inkubatorlar va konsalting markazlari tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatmoqda.

Shuningdek, kichik biznes subyektlariga moliyaviy ko'mak berish maqsadida imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va grantlar ajratish tizimi yo'lga qo'yilgan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. Jumladan, so'nggi yillarda kichik biznes subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 50 foizdan ortiqni tashkil etib, ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 2024–2025 yillarda bu ko'rsatkich 51–54 foiz atrofida bo'lgan. Bu esa kichik biznes mamlakat iqtisodiyotining muhim drayverlaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, kichik biznes ayrim iqtisodiy tarmoqlarda yetakchi o'rin egallaydi. Masalan, qishloq xo'jaligida kichik biznesning ulushi 90 foizdan ortiqni, qurilish sohasida esa 70 foizdan ortiqni tashkil etadi. Bu esa tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy faoliyatda muhim rol o'ynayotganini tasdiqlaydi.

1-rasm. O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning ulushi.

Bundan tashqari, mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalar hamda texnoparklarning tashkil etilishi kichik biznes uchun qulay institutsional muhit yaratishda muhim rol o'ynamoqda.

Mart, 2026-yil

Bunday hududlarda soliq va bojxona imtiyozlari, rivojlangan infratuzilma hamda investitsiya uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi natijasida tadbirkorlik faoliyati sezilarli darajada faollashmoqda.

Shu bilan birga, kichik biznesni rivojlantirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud.

Jumladan, ayrim hududlarda moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi, bozor infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda ayrim ma'muriy tartib-taomillarning murakkabligi tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli kichik biznes uchun yaratilayotgan institutsional sharoitlarni yanada takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes uchun yaratilayotgan institutsional sharoitlar tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish va uning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Guzev, M., va boshqalar. (2019). Institutional environment for small business development in regional economies.
2. Demiroglu, E. (2021). Government support policies for small and medium enterprises.
3. Байтурсунов, А. (2018). Институциональные условия развития малого и среднего бизнеса.
4. OECD. (2023). Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard. Paris: OECD Publishing.
5. World Bank. (2022). Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance: Improving Access to Finance for SMEs.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va biznes muhitini yaxshilashga doir qaror va farmonlar to'plami. Toshkent.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2023). O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi statistik to'plami. Toshkent.
8. Abdug'aniyev, A., Abdug'aniyev, A. (2018). Kichik biznes va tadbirkorlik iqtisodiyoti. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Qodirov, T., va boshqalar. (2020). Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
10. O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi. (2022). O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha analitik hisobot. Toshkent.